

UCHBURCHAKNING ICHKI BURCHAKLARI YIG'INDISI HAQIDAGI TEOREMA

Qurbanova Shahnoza Ochilovna

Urganch shahar 16-son maktabning matematika fani o'qituvchisi

Uchburchak - bu atamaning boshqa ma'nolari ham bor, qarang: Uchburchak (ma'nolari). Uchburchak (Yevklid fazosida). geometrik shakl, bitta to'g'ri chiziqda yotmaydigan uchta nuqtani bog'laydigan uchta segmentdan tashkil topgan.

Uchburchak burchaklari yig'indisi mavzusi orqali o'quvchilarning uchburchak tushunchasi bo'yicha olgan bilimlarini takomillashtirish, boyitish. Uchun xizmat qiladi.

Mavzudagi teorema isboti orqali xar qanday aytilgan gapni o'ylab gapirishni, biror ishga jamoa kirishish yutuqlar keltirishni ta'kidlash, muammoli vaziyatdan aql bilan ish qilishni o'rgatish. Xayotiy shakllar, ularni xossalari orqali xulosa chiqarish. Olgan bilimlarni turmushda qo'llay olish, kelajakda qaysi kasbni tanlamasin, matematik bilimlar zarurligini singdirish.

Yangi mavzuni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan so'rov darsi, turli dars usullaridan foydalanilgan noan'anaviy dars hisoblanadi.

Matematika fanlar ichra shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh degan maqollar orqali o'quvchini qiziqtirishimiz mumkin. Shunday qilib darsni qiziqarli o'yinlar orqali tashkillaymiz

1-shart.

1. Hisoblang: $2*3+4*3=$
2. Hisoblang: $100:25+4=$
3. Hisoblang: $(16+2):9=$
4. Hisoblang: $(13+17):2-6=$
5. Hisoblang: $657:9-72=$
6. Hisoblang: $(19+3):1-8=$

O'tilgan mavzuni takrorlash uchun aqliy hujum usulidan foydalanamiz.

2-shart.

№1. Aqliy hujum savollari:

1. Uchburchak nima?
2. Kvadratning perimetri $p=120$ sm. Tomonini toping?
3. Muchal necha yoshdan boshlanadi?
4. To'g'ri chiziq bilan kesmaning farqi nimada?
5. Tenglama nima?
6. Eng katta natural sonni ayting.
7. To'g'ri to'rtburchakning yuzi qanday topiladi?
8. Og'irlik o'lchov birliklarini ayting.

№2. Aqliy hujum savollari:

1. 5 ta geometrik figuralarning nomlarini ayting.
2. Kvadratning yuzi $S=16$. Tomonini toping.
3. Burchakni o'lchaydigan asbob nomini ayting.
4. Nechta arab raqami mavjud?
5. Doira bilan aylana farqi nimada?
6. Teorema nima?
7. Eng kichik natural sonni ayting.
8. Geometriya kitobining muallifi kimlar?

№3. Aqliy hujum savollari:

1. Geometriya fani nimani o'rganadi?
2. Eng katta uch xonali sonni ayting.
3. Algebra atamasi qayerdan kelib chiqqan?
4. Eng oily xakam nima?
5. Uchburchak turlarini ayting?
6. Algebra kitobining muallifi kimlar?
7. Uzunlik o'lchov birliklarini ayting.
8. Geometriya necha qismdan iborat va ular qaysilar?

5-TEST

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Javob	A	B	A	E	D	D	D	B	B

3-shart. Uchburchaklar burchaklarini o'lchab, jadvalni to'ldiring.

Uchburchaklar	$\sphericalangle 1$	$\sphericalangle 2$	$\sphericalangle 3$	$\sphericalangle 1 + \sphericalangle 2 + \sphericalangle 3$
$\triangle ABC$				
$\triangle MNK$				
$\triangle PQR$				

Teorema. Uchburchak burchaklarining yig'indisi 180 ga teng.

A a

Isbot: A uchdan BC tomonga parallel a to'g'ri chiziq o'tkazamiz. $\sphericalangle 1 = \sphericalangle 4$ chunki bu burchaklar a va BC parallel to'g'ri chiziqlarni AB kesuvchi bilan kesganda, hosil bo'lgan almashinuvchi burchaklardir.

$\sphericalangle 3 = \sphericalangle 5$ chunki bu burchaklar a va BC parallel to'g'ri chiziqlarni AC kesuvchi bilan kesganda hosil bo'lgan almashinuvchi burchaklardir. $\sphericalangle 4 + \sphericalangle 2 + \sphericalangle 5 = 180$. Chunki bu burchaklar umumiy uchga ega va yoyiq burchakni tashkil qiladi. Hosil bo'lgan bu uchta tenglikdan $\sphericalangle 1 + \sphericalangle 2 + \sphericalangle 3 = 180$ yani $\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C = 180$ ekanligini hosil qilamiz. Teorema isbotlandi.

4-shart. “Davom ettir” o'yini.

1-o'quvchi matematik termin aytadi. 2-o'quvchi uning oxirgi xarfiga boshqa bir matematik termin aytadi. O'yin o'quvchilar soni tugaguncha davom etadi. Masalan, Aylana – ayqash – shar – romb – besh – shart – to'rt – teng – gramm – misol – litr va hakazo.

5-shart. Yangi mavzuni mustahkamlash.

6 – masala. Noma'lum burchakni toping.

Har qanday uchburchak pasportga o'xshaydi: uchta burchak birgalikda to'g'ri burchakka teng. Kimdir sizni taqillatadi: - knock-knock, men uchburchakman, tunni o'tkazishga ruxsat bering! Va siz unga - Menga kengaytirilgan shaklda burchaklar yig'indisini ko'rsating! Va bu haqiqiy uchburchakmi yoki yolg'onmi, darhol aniq bo'ladi. Muvaffaqiyatsiz tekshirish - Bir yuz sakson daraja buriling va uyga boring!

Ular "180 ° ga buriling" deganda, bu orqaga burilishni anglatadi va qarama-qarshi tomonga boring.

Xuddi shu narsa tanish iboralarda, "ular yashagan" holda:

ABC uchburchagini OX o'qi bo'ylab parallel tarjima qilaylik vektor uchun AB AB asosining uzunligiga teng. Uchburchaklarning C va C₁ cho'qqilaridan o'tuvchi DF chizig'i OX o'qiga perpendikulyar bo'lganligi sababli, OX o'qiga parallel h va h₁ segmentlari (teng uchburchaklarning balandliklari) teng. Shunday qilib, A₂ B₂ C₂

uchburchakning asosi AB asosiga parallel va uzunligi bo'yicha unga teng (chunki yuqori $C_1 C_2$ ga nisbatan AB miqdoriga siljiydi). $A_2 B_2 C_2$ va ABC uchburchaklar uch tomoni teng. Shunday qilib, rivojlangan burchak hosil qiluvchi $\angle A_1 \angle B \angle C_2$ burchaklari ABC uchburchakning burchaklariga teng. $\Rightarrow$ Uchburchak burchaklarining yig'indisi 180° ga teng

Harakatlar bilan - "efirlar" deb atalmish dalil qisqaroq va aniqroq, jumboq bo'laklarida, hatto chaqaloq ham tushunishi mumkin.

Ammo an'anaviy maktab:

Поэтому **сумма углов треугольника** при вершинах В и С равна углу ABD. **Сумма всех трех углов треугольника** равна **сумме углов** ABD и BAC. Так как эти углы внутренние односторонние для параллельных AC и BD при секущей AB, то их **сумма** равна 180° .

parallel chiziqlar bo'yicha kesilgan ichki o'zaro yotuvchi burchaklarning tengligi asosida

Углы при параллельных прямых и секущей. Вертикальные, смежные, односторонние, соответственные, **накрест лежащие углы**. Пусть прямая с пересекает параллельные прямые а и b. При этом образуется восемь **углов**. **Углы** при параллельных прямых и секущей так часто используются в задачах, что в геометрии им даны специальные названия.

Bu nima uchun shunday bo'lganligi haqida tushuncha berishi bilan qimmatlidir, nega uchburchak burchaklarining yig'indisi burchakka teng?

Chunki aks holda parallel chiziqlar bizning dunyomizga tanish bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lmaydi.

Teoremlar ikkala yo'nalishda ham ishlaydi. Parallel chiziqlar aksiomasidan kelib chiqadi o'zaro yolg'on gapirishning tengligi va [vertikal burchaklar](#), va ulardan - uchburchak burchaklarining yig'indisi.

Ammo buning aksi ham to'g'ri: uchburchakning burchaklari 180° bo'lsa, parallel chiziqlar mavjud. (shundayki, chiziqda yotmagan nuqta orqali yagona || berilgan chiziq chizish mumkin). Agar bir kun dunyoda burchaklar yig'indisi to'g'ri burchakka

teng bo'lmagan uchburchak paydo bo'lsa -keyin parallellar parallel bo'lishdan to'xtaydi, butun dunyo buralib, qiyshayib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Alimov, O.R.Xolmuhamedov, M.A.Mirzaahmedov. 8-sinf Algebra darslik. 2014-yil.
2. To'plam 1996 – 2003-yillar. Testlar to'plami.
3. A. A'zamov, B. Haydarov va b. Geometriya 7-sinf uchun darslik. Toshkent. “Yangiyo'l poligraf servis”-2013.
4. A. A'zamov, B. Haydarov va b.7-sinfda geometriya. Metodik qo'llanma. Toshkent. “Yangiyo'l poligraf servis”-2009.
5. Akmalov A.A. «Matematika o'qitishda tarixiy ma'lumotlardan foydalanish (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma)» Toshkent, «Fan», 2005y.
6. <http://www.cobo.uz> – matematikadan tanlov.
7. Kitob.uz
8. Eduportal.uz